

Okulda Zorbalık ile İlişkili Çalışmalara Farklı Bir Bakış: Bibliyometrik Haritalama

A Different Perspective on Studies Related to Bullying at School: Bibliometric Mapping

Ömer Ateş¹ Sefa Karaman² Engin Ergun³ Feyzullah Dalgıç⁴ Ekrem Kaya⁵ Ömer Sarıkaya⁶

¹ Okul Müdürü, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0005-5501-6610

² Müdür Yardımcısı, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0003-3241-2181

³ Okul Müdürü, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0007-6410-2005

⁴ Müdür Yardımcısı, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0003-6639-5607

⁵ Müdür Yardımcısı, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0000-3600-0342

⁶ Okul Müdürü, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0001-6278-9225

ÖZET

Bu makale, okul zorbalığı konulu araştırmalara derinlemesine bir bakış sunarak, alanın genel dinamiklerini ve eğilimlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. İlk olarak, makale okul zorbalığı konulu yayınların zaman içindeki dağılımını ele almaktadır. Araştırmacılar, bu konuda yapılan çalışmaların hangi dönemlerde yoğunlaştığını ve bu zaman dilimlerindeki değişimleri inceleyerek, okul zorbalığı alanındaki evrimi daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. İkinci olarak, çalışma okuldaki zorbalıkla ilgili dergileri ve bu dergilerdeki alıntı sayılarını değerlendirmektedir. Hangi dergilerin bu konuda daha etkili olduğunu belirleyerek, araştırmacılara bu dergileri referans olarak çalışmalarını sürdürme konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü olarak, makale okuldaki zorbalık üzerine en çok eser üreten yazarları belirlemekte ve bu araştırmacıların çalışmalarını daha yakından inceleyerek, alandaki öncü isimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dördüncü olarak, araştırma, okul zorbalığı konusundaki araştırmalarda iş birliği ağlarını analiz ederek, yazarlar ve kurumlar arasındaki etkileşimi anlamayı hedeflemektedir. Beşinci olarak, çalışma, okulda zorbalık konusunda faaliyet gösteren kurumlar arasındaki makale sıralamasındaki çeşitliliği ele almakta, bu kurumların araştırma alanındaki etkisini değerlendirmektedir. Altıncı olarak, en sık atıf yapılan yazarları ve kurumları belirleyerek, okul zorbalığı konusundaki literatürde öne çıkan çalışmaları belirlemeyi amaçlamaktadır. Son olarak, makale okulda zorbalıkla ilgili anahtar kelimelerin analizi sonucunda ortaya çıkan trendlere odaklanarak, bu alandaki odak noktalarını ve gelecekteki araştırmalara yönelik stratejik önerileri sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı bibliyometrik analiz, okul zorbalığı alanındaki bilgi eksikliklerini doldurarak, araştırmacılara, eğitimcilere ve politika yapıcılara bu alandaki önemli konular, öncelikler ve gelecekteki araştırmalar için kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okulda zorbalık, akran zorbalığı, bibliyometrik haritalama.

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide an in-depth review of research on school bullying and to examine in detail the general dynamics and trends in the field. First, the article examines the distribution of publications on school bullying over time. The researchers aim to better understand the evolution of the field of school bullying by examining the periods in which studies on this topic are concentrated and the changes in these periods. Second, the study evaluates the journals related to school bullying and the number of citations in these journals. By identifying which journals are more influential on this topic, it aims to guide researchers to continue their studies with reference to these journals. Third, the article identifies the authors who have produced the most work on school bullying and aims to identify the pioneers in the field by examining the work of these researchers more closely. Fourth, the study aims to understand the interaction between authors and institutions by analyzing the networks of collaboration in research on school bullying. Fifth, the study addresses the variation in the ranking of articles among institutions active in the field of school bullying and assesses the influence of these institutions in the research field. Sixth, by identifying the most frequently cited authors and institutions, it aims to identify the studies that stand out in the literature on school bullying. Finally, by focusing on the trends that emerge from the analysis of keywords related to school bullying, the article aims to provide focal points and strategic recommendations for future research in this area. This comprehensive bibliometric analysis aims to fill knowledge gaps in the field of school bullying and to guide researchers, educators, and policy makers on important issues, priorities, and future research in this area.

Keywords: Bullying at school, peer bullying, bibliometric mapping.

GİRİŞ

Okul ortamlarında yaşanan zorbalık öğrencileri olumsuz etkileyen önemli problemlerden biridir. UNICEF'e göre, dünya genelinde üç ile dört çocuktan biri, okulda ya da çevresinde zorbalığa maruz kalmaktadır (UNICEF, 2018). Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'nin

Citation: Ateş, Ö., Karaman, S., Ergun, E., Dalgıç, F., Kaya, E. & Sarıkaya, Ö. (2024), "Okulda Zorbalık ile İlişkili Çalışmalara Farklı Bir Bakış: Bibliyometrik Haritalama", International QMX Journal, 3(1), 403-411. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

yaptığı araştırmalara göre, ortalama olarak her beş öğrenciden biri okul zorbalığına maruz kaldığı raporlanmıştır (NCES, 2019). Bu istatistikler okulda zorbalığın yaygınlığını göstermektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması, zorbalığın küresel düzeyde önem taşıyan bir sorun olduğunu belirtmiştir (United Nations, 2024). Öğrenciler arasında yaşanan bu olumsuz davranış biçimi, öğrencileri sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik açıdan da etkileyebilir (Aluede vd., 2008). Zorbalık, bir öğrencinin diğerine kasıtlı olarak zarar vermesi, onu aşağılaması veya dışlaması şeklinde kendini gösterebilir (Thornberg ve Delby, 2019).

Okulda gözlemlenen zorbalık davranışını literatürdeki pek çok kuramla açıklamak mümkündür. Sosyal öğrenme kuramına göre, bireyler davranışlarını çevrelerinde gözlemleyerek ve taklit ederek öğrendikleri için, zorbalık da çocukların çevrelerindeki zorba davranışları gözlemleyerek öğrendikleri bir davranış şekli olabilir (Huston, 2018). Davranışsal kuram, davranışların ödül ve ceza gibi dış etkenlerle şekillendiğini savunur; bu nedenle bazı çocuklar zorba davranarak dikkat çekme veya güç elde etme gibi hedeflere ulaşabileceklerini düşünebilirler. (Le Menestrel, 2020). Sosyal etkileşim kuramına göre, bireyler sosyal etkileşimlerindeki rolleri ve algılanan statüleri doğrultusunda davranışlarını şekillendirirler. Zorbalık, güç ve sosyal statü elde etme aracı olarak kullanılabilir (Sapouna vd., 2023). Eşitsizlik kuramına göre, zorbalık genellikle güç dengesizliği veya eşitsizliği temel alır. Zorba kişi genellikle sosyal, fiziksel veya duygusal açıdan daha güçlü olduğunu düşündüğü birini hedef alabilir (Volk vd., 2014). Ekolojik sistemler kuramına göre, bireylerin davranışları çeşitli etkileşimlerden kaynaklanır. Okul zorbalığı, bireyin ailesi, okul ortamı, arkadaşları ve toplum tarafından etkilendiği birçok faktörden kaynaklanabilir (Lee, 2011). Bu kuramlar, özetle okul zorbalığının farklı yönlerini ve kökenlerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu kuramlar zorbalığın genellikle birden fazla etmenin bir sonucu olduğunu gösterip ve bu nedenle zorbalığın anlaşılması ve önlenmesi için çoklu bir yaklaşım gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Okul zorbalığının pek çok olumsuz etkisi olabilir. Zorbalık, mağdur olan çocuklarda stres, kaygı, depresyon ve düşük özsaygı gibi psikolojik sorunlara neden olabilir (Plexousakis vd., 2019). Bu durum, uzun vadede çocuğun duygusal ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Zorbalık mağduru olan çocuğun dikkatinin dağılmasına, okula gitmekten kaçınmasına veya okuldaki performansının düşmesine yol açabilir (Hutzell ve Payne, 2012). Bu da eğitim başarısını olumsuz etkileyebilir. Zorbalık mağduru olan çocuklar, arkadaşlarından izole olabilirler. Diğer çocuklarla ilişki kurmaktan kaçınabilir ve sosyal etkileşimlerde zorluklar yaşayabilirler (Perren ve Alsaker, 2006). Bazı durumlarda zorbalık fiziksel şiddet biçiminde olabilir ve bunun sonucunda çocuklar yaralanabilir veya sağlık sorunları yaşayabilirler (Houbre vd., 2006). Zorbalık deneyimi, çocuğun ilerleyen yaşamında güven eksikliği, ilişki sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu gibi uzun süreli etkilere neden olabilir (deLara, 2019). Zorbalık yapan çocuklar da, bu davranışın uzun vadede olumsuz sonuçlarıyla karşılaşabilirler. Empati eksikliği, sosyal ilişkilerde sorunlar ve gelecekteki ilişkilerde zorluklar yaşayabilirler (Ttofi ve Farrington, 2008). Bu etkiler, zorbalığın sadece bir birey üzerinde değil, aynı zamanda tüm okul ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine de işaret etmektedir. Bu nedenle, zorbalığın önlenmesi ve müdahale edilmesi son derece önemli olduğu düşünülmektedir.

Okul zorbalığıyla ilişkili birçok faktör bulunmaktadır. Okuldaki genel atmosfer, öğrenciler arası ilişkilerin niteliği ve okulun zorbalıkla mücadelede ne kadar etkili olduğu önemli bir faktördür (Wang vd., 2013). Eğitimcilerin ve yetişkinlerin bu konuya nasıl yaklaştığı da belirleyici olabilir. Aile içindeki iletişim, ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkileri, evdeki şiddet veya zorbalık gibi faktörler okuldaki zorbalıkla ilişkilendirilebilir (Holt vd., 2008). Toplumun ve kültürün zorbalıkla mücadeledeki tutumu, cinsiyet rolleri, sosyal normlar ve medyanın etkisi gibi faktörler de önemlidir (Ridgeway, 2009). Bazı toplumlarda veya kültürlerde zorbalık daha yaygın olabilir. Öğrenciler arasındaki hiyerarşi, grup içi ilişkiler ve sosyal statü gibi sınıf dinamikleri de zorbalıkla ilişkili olabilir (Garandau vd., 2014). Bu faktörlerin her biri, okul zorbalığının nedenleri ve yayılmasında etkili olabilir. Zorbalığın önlenmesi ve azaltılması için bu faktörlerin anlaşılması ve üzerine akademik çalışmaların yapılması önemlidir.

Okulda zorbalık konusu ile ilişkili araştırmaların ele alındığı bu çalışma, uluslararası akademik dergilerdeki okul zorbalığı konulu makalelerin genel yönelimini analiz etmeyi ve ileride yapılacak çalışmalara yol göstermeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki araştırma soruları üzerinde odaklanılmıştır:

- ✓ Okulda zorbalık konulu yayınların zaman içindeki dağılımı nasıl değişmektedir?
- ✓ Okuldaki zorbalıkla ilişkili dergiler ve bu dergilerdeki alıntı sayıları ne seviyededir?
- ✓ Okuldaki zorbalık çalışmalarında en çok eser üreten yazarlar kimlerdir?
- ✓ Okulda zorbalık üzerine araştırma yapan yazarların iş birliği ağları nasıl oluşmaktadır?
- ✓ Okuldaki zorbalık konusunda faaliyet gösteren kurumlar arasında makale sıralamasında nasıl bir çeşitlilik vardır?
- ✓ Okulda zorbalıkla ilgili yayınlarda en sık atıf yapılan yazarlar ve kurumlar kimlerdir?
- ✓ Okulda zorbalıkla ilgili anahtar kelimelerin analizi sonucunda hangi trendler belirginleşmektedir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Betimsel analiz yaklaşımı çerçevesinde, okulda zorbalıkla ilişkili çalışmaların araştırma eğilimlerini açığa çıkarmak amacıyla bibliyometrik analiz yapılmıştır. Bibliyometrik analiz, belirli bir konuyla ilgili akademik çalışmaların çeşitli özelliklerini (makaleler, kitaplar, konferans bildirileri gibi), yayın tarihleri, sayıları, kullanılan anahtar kelimeler, kurumsal ve yazar iş birlikleri gibi bilgileri ortaya çıkartabilen nicel bir analiz yöntemidir. Bu analiz, ilgili konuda yayın yapan araştırmacıları, dergileri ve ilgili yayınları tanımlamayı sağlar (Sengupta, 1992). Bu metodoloji, alanyazının bibliyografik özelliklerini sayısal verilerle değerlendirerek alanyazının niteliklerini anlamak için kullanılır (Hawkins, 2001).

Prosedür

Çalışma için Web of Science (WoS) veri tabanı tercih edilmiştir. Veriler bu kaynaktan elde edilmiş olup genel arama motorunda "Abstract" bölümü kullanılmıştır. Bu şekilde, arama yapılan kelimelerin çalışmanın özetinde yer alması sağlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde, okulda zorbalık ile ilgili İngilizce kelimeleri içeren arama terimleri bu arama motoruna yazılmıştır. Bu tarihe kadar olan çalışmalar analiz için kullanılmıştır. Çalışmaların okul bağlamında olmasını ve okulda zorbalıkla ilişkili olmasını sağlamak için gerekli kelimeler eklenmiştir ("bully" OR "bully*" veya "peer victim*" veya "cyberbullying") AND ("school" veya "peer") AND ("correlate*"). Şekil 1'de görüldüğü gibi, bazı çalışmalar analiz dışı bırakılırken diğerleri analize dahil edilmiştir. Çalışmada makaleler, inceleme makaleleri ve erken erişimdeki makaleler kullanılmıştır. Konferans yayınları, kitap bölümleri ve editör yazıları gibi kaynaklar kör hakemlik süreçlerinin eksikliği nedeniyle analize dahil edilmemiştir. Genel olarak yapılan taramada 662 kaynağa ulaşılmış ve anahtar kelimelerin özetlerinde geçmesi istendiğinde 351 çalışma listelenmiştir. Ancak bu listeden 5 döküman, konferans yayınları, kitap bölümleri ve editör yazıları olduğu için analize dahil edilmemiştir. Böylece, çalışma kriterlerini karşılayan 346 çalışma analize dahil edilmiştir. Çalışmada, Web of Science veri tabanının kendi grafiklerinin yanı sıra iş birliklerini belirlemek için VOSviewer (sürüm 1.6.20) programı kullanılmıştır.

Şekil 1: Doküman Seçim Şeması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

BULGULAR

Betimsel Bulgular

WoS veritabanındaki dizinlerden elde edilen verilerle gerçekleştirilen araştırmada, okulda zorbalık ile bağlantılı olan 2009 ile 2023 yılları arasındaki çalışmaların sayısı Şekil 2'de sunulmaktadır.

Şekil 2: Yıllara Bağlı Yayın Dağılımı

Şekil 2'deki verilere baktığımızda, 2009 ile 2011 arasındaki yayın sayısının 5 ile 10 arasında sabit bir seyir izlediği gözlemlenmektedir. 2012 ile 2019 arasında ise yayın sayısının 15 ile 25 arasında dalgalı bir seyir izlediği gözlemlenebilir. 2020'de ise belirgin bir artış görülmüştür. Daha sonraki yıllarda ise yayın sayısında bir düşüş eğilimi olduğu gözlemlenmektedir. Ancak, bu çalışmanın gerçekleştirildiği tarih itibarıyla 2023 verileri henüz dizinlenmemiş olduğundan, 2023 yılına ait yayınların analizi yapılamamaktadır.

Bibliyometrik Bulgular

Tablo 1'de en çok araştırmanın yapıldığı dergiler, aldıkları atıf sayıları ve bağlantı gücü listelenmiştir.

Tablo 1: En Fazla Çalışma Gerçekleştirilen Dergiler ve Atıf Sayıları

Dergi adı	Makale sayısı	Atıf sayısı	Bağlantı gücü
Journal of Adolescent Health	10	1156	285
International Journal of Environmental Research and Public Health	9	78	116
Journal of Interpersonal Violence	8	133	296
Frontiers in Psychology	7	25	236
Aggressive Behavior	7	579	233
Plos One	6	133	143
Children and Youth Services Review	5	204	179
Journal of Youth And Adolescence	5	176	160
British Journal Of Educational Psychology	5	404	138

Tablo 1'deki verilere dayalı olarak, WoS'un taradığı çalışmalar arasında okuldaki zorbalık konusunda en fazla yayın yapan dergilerin Journal of Adolescent Health (F=10), International Journal of Environmental Research and Public Health (F=9) ve Journal of Interpersonal Violence (F=8) olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmaların genellikle halk sağlığı, psikoloji gibi konularla ilgili dergilerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Analize göre, Journal of Adolescent Health dergisi, hem yayın sayısı hem de atıf sayısı açısından önde gelmektedir. Bu çalışma ayrıca, okul zorbalığı alanında en üretken 10 yazarı ve bu yazarların birbirleriyle olan iş birliklerini içermektedir. Tablo 2, okul zorbalığı ilişkili çalışmalarda en üretken yazarları, atıf sayılarını ve bağlantı gücünü göstermektedir.

Tablo 2: Okulda zorbalık ile ilişkili çalışmalarda En Üretken Yazar Sıralaması

Sıra	Yazar	Makale sayısı	Atıf sayısı	Bağlantı gücü
1.	Jun Sung Hong	10	232	1413
2.	Dorothy L.Espelage	7	348	534
3.	Supa Pengpid	7	93	280
4.	Karl Peltzer	6	93	280
5.	Eric A. Storch	5	244	635
6.	Lei Chang	4	254	896
7.	Seter Siziya	4	58	35
8.	Gary Geffken	4	182	1051
9.	Heng Choon Chan	4	198	901
10.	Abdul-Aziz Seidu	4	21	524

Tablo 2, okulda zorbalık konularında en fazla yayına sahip yazarların Jun Sung Hong , Dorothy L.Espelage ve S Supa Pengpid olduğunu göstermektedir. Bu yazarlar, genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde çalışmalarını yürütmektedirler. Şekil 4, bu yazarların birbirleriyle yaptıkları iş birliğini gösteren bir ağ haritası sunmaktadır.

Şekil 3: Yazarların İş birliği Ağı

Şekil 3'teki ağ yapısına göre, yazarlar kendi uzmanlık alanlarına dayalı olarak iş birlikleri kurmuşlardır. Örneğin, sosyal hizmet uzmanlığında olan bir yazar, aynı uzmanlık alanına sahip diğer yazarlarla iş birliği yapmıştır. Bu iş birlikleri, yazarların bilimsel etkileşimini artırarak ve görünürlüklerini güçlendirerek katkı sağlamıştır.

Tablo 3: Kurumların Makale Sıralamaları

Sıra	Kurum	Makale sayısı
1.	University Of California	16
2.	State University of Florida	15
3.	University of Illinois	15
4.	University of Illinois Urbana Champaign	13
5.	Pennsylvania Commonwealth of Higher Education Pcshe	13
6.	Pennsylvania State University	9
7.	University of London	9
8.	University of Texas System	9
9.	University of Ohio	9
10.	Wayne State University	9

Tablo 3'te, okulda zorbalığa ilişkin çalışmaları gerçekleştiren yazarların, makale sayılarına göre kurumları sıralanmıştır. Tablo incelendiğinde, University of California, State University of Florida ve University of Illinois gibi üniversitelerin makale sayısı bakımından ilk üç sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu üç üniversite de ABD'de bulunmaktadır. Bilimsel bir bağlamda, ortak atıf ağı, bir yazarın çalışmalarının diğer araştırmacıların referans listelerinde ne sıklıkla yer aldığını gösterir (Zupic ve Cater, 2015). Şekil 4 ise yazarlar ile kurumlar arasındaki atıf ilişkilerini ağ haritası şeklinde sunmaktadır.

Şekil 4: Birlikte Alıntı Yapılan Yazarlar ve Kurumlar

çok psikososyal veya toplumsal bir perspektifle ele alındığına işaret edebilir. Ayrıca, araştırma bulgularına dayanarak Journal of Adolescent Health dergisinin öne çıkması, bu dergide yapılan çalışmaların hem yayın sayısı hem de alıntı sayısı açısından önemli olduğunu gösterir. Bu durum, derginin zorbalık konusunda öncü bir rol oynadığını ve bu alandaki araştırmalara öncülük ettiğini düşündürebilir. Ayrıca, bu dergide yapılan çalışmaların diğer araştırmacılar tarafından atif alması, derginin içeriğinin diğer akademik çevrelerde de geniş bir şekilde kabul gördüğünü ve bu nedenle daha fazla görünürlük kazandığını işaret edebilir.

Okulda zorbalık konularında en fazla yayına sahip yazarların Jun Sung Hong, Dorothy L.Espelage ve Supa Pengpid olduğunu göstermektedir. Bu yazarlar, genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde çalışmalarını yürütmektedirler. Bu yazarların çalışma alanları incelendiğinde okuldaki sosyal yaşam, eğitim ve halk sağlığı olduğu görülmektedir. Bu durum, zorbalık konusunun geniş bir perspektiften ele alındığını ve sadece eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve halk sağlığı boyutlarıyla da değerlendirildiğini göstermektedir. Bu multidisipliner yaklaşım, okul zorbalığına dair daha kapsamlı ve derinlemesine anlayışlar sunabilir. Ayrıca, bu yazarların çalışma alanlarındaki coğrafi dağılımı göz önüne alarak, okul zorbalığı konusundaki sorunların küresel bir mesele olduğunu ve farklı bölgelerdeki benzersiz dinamiklerin anlaşılması için bu tür kültürel ve coğrafi çeşitliliğin önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Bu da, okul zorbalığıyla mücadele stratejilerinin ve çözümlerinin daha etkili bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Yazarların iş birliği ağı incelendiğinde yazarların kendi ülkelerindeki yazarlarla daha fazla yayın yaptıkları görülmektedir. Okulzorbalığı küresel bir sorundur ve farklı kültürden farklı ülkelere çalışanların bir arda çalışma yapması okul zorbalığını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Okul terki ve okula devamsızlık konusunda yayın yapan yazarların en fazla atif verdiği yazarlar arasında Dan Olweus, Christina Salmivalli ve David Schwartz gibiyazarlar yer aldığı görülmektedir. Literatürde Dan Olweus'un zorbalığı önleme programı geliştirdiği ve bu program ile ilgili pek çok eserinin olduğu görülmektedir (Olweus, 2005; Olweus, 2013; Olweus ve Limber, 2010). Christina Salmivalli zorbalığın sosyal satıye etksi ile ilgili alıřmalar yapmıř (Salmivalli vd., 1996), grup dinamiğindeki rolünü (Salmivalli, 2010) arařtırmıřtır. David Schwartz ise saldırganlık (Chang vd., 2003; , zorbalıęa maruz kalma (Nakamoto ve Schwartz, 2010) gibi konularda etkili çalıřmalar yürütmüřtür.

Okul zorbalığı ile ilgili en çok kullanılan anahtar kelimelerin ergenlik, depresyon, alkol kullanımı, okul iklimi, özyeterlik, intihar gibi anahtar kelimeler olduğu görülmektedir. Ergenlik, bireyin kimlik gelişiminin, duygusal deneyimlerinin, sosyal ilişkilerinin ve davranışlarının hızla değiştiği bir dönemdir. Bir bireyin ya da grupların, diğerleri üzerinde kontrol sağlama veya üstünlük kurma amacıyla zorba davranışlar sergilemesi, ergenler arasındaki sosyal dinamiklerde görülen bir tepki olabilir (Klomek vd., 2007). Okul zorbalığı ile depresyon arasındaki bağlantı karmaşık ve önemli bir konudur. Araştırmalar, okul zorbalığına maruz kalan bireylerin depresyon belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Lund vd., 2009). Okul zorbalığı, bireyin duygusal ve sosyal gelişimini derinden etkileyebilir. Zorbaların hedef aldığı bireylerde düşük özsaygı, utanç, izolasyon ve umutsuzluk gibi duygusal tepkiler ortaya çıkabilir. Bu duygusal zorlanmalar, zaman içinde depresyonu tetikleyebilir. Araştırmalar, okul zorbalığına maruz kalan gençlerin, bu olumsuz deneyimlerle başa çıkabilmek ve duygusal rahatlama sağlamak amacıyla alkol kullanma eğiliminde olabileceğini göstermektedir (Peleg-Oren vd., 2012). Okul zorbalığı ile okul iklimi arasındaki bağlantı oldukça önemlidir, çünkü okul iklimi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin hissettiği genel atmosferi ve güven ortamını yansıtarak öğrenci davranışlarını etkileyebilir. Olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin birbirleri ve öğretmenlerle sağlıklı ilişkiler kurmalarını teşvik eder. Güvene dayalı, destekleyici bir okul ortamında, öğrenciler zorbalığa karşı daha dirençli olabilirler ve sorunlarına açıkça ifade edebilirler (Klein vd., 2012). Negatif bir okul iklimi, bu güven duygusunu zedeler ve zorbalığın ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Okul zorbalığı ile öz yeterlik arasındaki bağlantı, bireylerin kendi yetenekleri, değerleri ve başarılarına duydukları inanç olan öz yeterlik kavramı açısından önemli bir ilişkiyi yansıtabilir (Kokkinos ve Kipritsi, 2012). Okul zorbalığına maruz kalmak, bireylerin duygusal sağlıklarını ve genel öz yeterlik algılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Zorbalığın mağduru olan bireyler, kendilerine olan güvenlerini kaybedebilir ve öz yeterliklerini sorgulayabilirler. Okul zorbalığı ile intihar arasındaki bağlantı, son derece ciddi ve endişe verici bir konudur. Araştırmalar, okul zorbalığına maruz kalan

bireylerin intihar düşünceleri, intihar girişimleri ve intihar oranlarının artma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir (Katsaras vd., 2018; Klomek vd., 2007).

Bu çalışma, uluslararası dergilerde yer alan araştırmalara odaklanarak, bu alandaki genel durumu anlamayı amaçlamıştır. Çalışma sayısındaki artışa rağmen, bu alanın hangi yönde ilerlediği, öne çıkan dergilerin, yazarların ve kurumların belirlenmesi, ayrıca hangi konuların daha yoğun bir şekilde incelendiği konusunda belirgin bir bilgi eksikliği mevcuttur. Bu çalışma, bu boşluğu doldurarak, literatürdeki bu bilgi eksikliğine katkı sağladığı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Aluede, O., Adeleke, F., Omoike, D., & Afen-Akpaída, J. (2008). A review of the extent, nature, characteristics and effects of bullying behaviour in schools. *Journal of Instructional Psychology*, 35(2), 151.

Chang, L., Schwartz, D., Dodge, K. A., & McBride-Chang, C. (2003). Harsh Parenting in Relation to Child Emotion Regulation and Aggression. *Journal of Family Psychology*, 17(4), 598–606.

deLara, E. W. (2019). Consequences of childhood bullying on mental health and relationships for young adults. *Journal of Child and Family Studies*, 28, 2379-2389.

Garandeau, C. F., Lee, I. A., & Salmivalli, C. (2014). Inequality matters: Classroom status hierarchy and adolescents' bullying. *Journal of youth and adolescence*, 43, 1123-1133.

Holt, M. K., Kaufman Kantor, G., & Finkelhor, D. (2008). Parent/child concordance about bullying involvement and family characteristics related to bullying and peer victimization. *Journal of School Violence*, 8(1), 42-63.

Houbre, B., Tarquinio, C., Thuillier, I., & Hergott, E. (2006). Bullying among students and its consequences on health. *European Journal of Psychology of Education*, 21, 183-208.

Huston, A. (2018). Social learning theory: Bullying in schools. <https://core.ac.uk/download/pdf/230923604.pdf> adresinden 02.01.2024 tarihinde erişildi.

Hutzell, K. L., & Payne, A. A. (2012). The impact of bullying victimization on school avoidance. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 10(4), 370-385.

Katsaras, G. N., Vouloumanou, E. K., Kourlaba, G., Kyritsi, E., Evagelou, E., & Bakoula, C. (2018). Bullying and suicidality in children and adolescents without predisposing factors: A systematic review and meta-analysis. *Adolescent Research Review*, 3, 193-217.

Klein, J., Cornell, D., & Konold, T. (2012). Relationships between bullying, school climate, and student risk behaviors. *School Psychology Quarterly*, 27(3), 154.

Klomek, A. B., Marrocco, F., Kleinman, M., Schonfeld, I. S., & Gould, M. S. (2007). Bullying, depression, and suicidality in adolescents. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 46(1), 40-49.

Kokkinos, C. M., & Kipritsi, E. (2012). The relationship between bullying, victimization, trait emotional intelligence, self-efficacy and empathy among preadolescents. *Social Psychology of Education*, 15, 41-58.

Le Menestrel, S. (2020). Preventing bullying: Consequences, prevention, and intervention. *Journal of Youth Development*, 15(3), 8-26.

Lee, C. H. (2011). An ecological systems approach to bullying behaviors among middle school students in the United States. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(8), 1664-1693.

Lund, R., Nielsen, K. K., Hansen, D. H., Kriegbaum, M., Molbo, D., Due, P., & Christensen, U. (2009). Exposure to bullying at school and depression in adulthood: A study of Danish men born in 1953. *The European Journal of Public Health*, 19(1), 111-116.

Nakamoto, J., & Schwartz, D. (2010). Is peer victimization associated with academic achievement? A meta-analytic review. *Social Development*, 19(2), 221-242.

- NCES. (2019). How many students are bullied at school? <https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=719> adresinden 02.01.2024 tarihinde erişildi.
- Olweus, D. (2005). A useful evaluation design, and effects of the Olweus Bullying Prevention Program. *Psychology, Crime & Law*, 11(4), 389-402.
- Olweus, D. (2013). School bullying: Development and some important challenges. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 751-780.
- Olweus, D., & Limber, S. P. (2010). Bullying in school: evaluation and dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program. *American journal of Orthopsychiatry*, 80(1), 124.
- Peleg-Oren, N., Cardenas, G. A., Comerford, M., & Galea, S. (2012). An association between bullying behaviors and alcohol use among middle school students. *The Journal of Early Adolescence*, 32(6), 761-775.
- Perren, S., & Alsaker, F. D. (2006). Social behavior and peer relationships of victims, bully-victims, and bullies in kindergarten. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(1), 45-57.
- Plexousakis, S. S., Kourkoutas, E., Giovazolias, T., Chatira, K., & Nikolopoulos, D. (2019). School bullying and post-traumatic stress disorder symptoms: The role of parental bonding. *Frontiers in Public Health*, 7 (75), 1-15.
- Ridgeway, C. L. (2009). Framed before we know it: How gender shapes social relations. *Gender & Society*, 23(2), 145-160.
- Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. *Aggression and violent behavior*, 15(2), 112-120.
- Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. *Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression*, 22(1), 1-15.
- Sapouna, M., De Amicis, L., & Vezzali, L. (2023). Bullying victimization due to racial, ethnic, citizenship and/or religious status: a systematic review. *Adolescent Research Review*, 8(3), 261-296.
- Thornberg, R., & Delby, H. (2019). How do secondary school students explain bullying?. *Educational Research*, 61(2), 142-160.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2008). Bullying: Short-term and long-term effects, and the importance of defiance theory in explanation and prevention. *Victims and Offenders*, 3(2-3), 289-312.
- UNICEF. (2018). Half of world's teens experience peer violence in and around school. <https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/half-worlds-teens-experience-peer-violence-and-around-school-unicef> adresinden 02.01.2024 tarihinde erişildi.
- United Nations. (2024). Bullying and Cyberbullying. <https://violenceagainstchildren.un.org/content/bullying-and-cyberbullying-0#:~:text=The%20United%20Nations%20Study%20on,to%20prevent%20and%20address%20it> adresinden 02.01.2024 tarihinde erişildi.
- Volk, A. A., Dane, A. V., & Marini, Z. A. (2014). What is bullying? A theoretical redefinition. *Developmental Review*, 34(4), 327-343.
- Wang, C., Berry, B., & Swearer, S. M. (2013). The critical role of school climate in effective bullying prevention. *Theory into Practice*, 52(4), 296-302.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.